

TRADUC-THON : EXPÉRIMENTER LA TRADUCTION DE REL AVEC LES OUTILS D'IAG

13 février 2025, 9h à 12h

Mois de la pédagogie universitaire

20
25
Mois de la
pédagogie
universitaire

UDS Service de soutien
à la formation

Dubé, M. Piché, S. (2025). *Traduc-thon : Expérimenter la traduction de REL avec les outils d'IAG* [Support de présentation]. Université de Sherbrooke. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15090849>

CONTEXTE

Politique 2500-052

6 novembre 2024

Favorable à créer-utiliser des REL

4 principes en appui

Énoncé IA_g

Faire connaître

Soutenir les membres

Intégrer progressivement

Pourquoi traduire des REL?

- Respect de la Loi sur le droit d'auteur (permission déjà accordée)
- Pas seulement traduction, mais adaptation/modifications permise
- Permission de diffuser la nouvelle œuvre (en respect de la licence)

OBJECTIFS

- **Découvrir et comparer les capacités** des outils d'IA génératives (IAg) pour la traduction de REL;
- **Évaluer** la qualité, la précision et la fluidité des traductions obtenues à partir de différents outils d'IAg;
- **Partager des retours d'expérience** et élaborer des pistes d'utilisation ou d'optimisation de l'usage des outils d'IAg pour la traduction de REL.

COLLABORATRICES

Héloïse Duhaime

Chargée de cours à
forfait

Responsable des
programmes de
traduction, 1er cycle

Audrey Canalès

Professeure

FLSH Arts, langues et
littératures

Alexandra Lez

Conseillère
pédagogique

École de Gestion/
SSF

REMERCIEMENTS

Christian Lachapelle

Adjoint à la direction de la fabriqueREL

\$\$\$ Financement ses accès payants aux outils d'IAg \$\$\$

fabrique **REL**
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES

DÉROULEMENT

- 9h15 – Deux tours de traduction (60')
- ****10h15 Pause****
- 10h25 – Les incontournables d'une traduction (30')
- 10h55 – Retour en plénière (25')
- 11h20 – Éthique et discussion (35')
- 11h55 – Mot de clôture

1^{ER} TOUR DE TRADUCTION

20
25

Mois de la
pédagogie
universitaire

UDS

Service de soutien
à la formation

CONSIGNES 1^{er} TOUR

 25 min

1. convenir d'une méthode de travail par équipe
2. Traduction du corpus (10 pages)
3. Relecture, révision de la traduction
4. Prise de notes des premiers constats

COMPLÉMENT

10 min

1. Peaufiner la traduction
2. Présenter la grille d'observation (AL)

CONSIGNES 2^e TOUR

25 min

1. Continuer l'expérimentation
2. Prise de notes des constats

RETOUR EN PLÉNIÈRE

25 min

20
25

Mois de la
pédagogie
universitaire

UDS

Service de soutien
à la formation

ET L'ÉTHIQUE DANS TOUT CELA?

15 min

20
25

Mois de la
pédagogie
universitaire

UDS

Service de soutien
à la formation

QUELS IMPACTS ÉTHIQUES VOYEZ-VOUS SUR...

Les 4 piliers du développement durable

DISCUSSION

20 min

MERCI

- RETOUR D'EXPÉRIENCE MOIS DE L'ÉO
- NOUS PARTAGER VOS GRILLES D'OBSERVATION